

Маркетинг

УДК 339.138

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14759869>

Бізнес-планування в стратегічному управлінні: роль інноваційних технологій в дорожньо-транспортному комплексі

Железняк Катерина Леонідівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4111-5210>

Компанець Катерина Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Державного торговельно економічного університету, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-7189-2355>

Бондаренко Владислава Анатоліївна

старший викладач кафедри туризму, Національний транспортний університет, 01010, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4712-1662>

Височило Оксана Миколаївна

старший викладач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна, , <https://orcid.org/0000-0002-6187-2801>

Прийнято: 15.01.2025 | Опубліковано: 29.01.2025

***Анотація.** У статті розглядається стратегічне управління підприємствами дорожньо-транспортного комплексу (ДТК) України в умовах сучасних викликів, зокрема війни та економічної нестабільності. Визначено необхідність впровадження інноваційних технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємств ДТК. Аналізуються основні проблеми, з якими стикається сектор, та пропонуються шляхи їх вирішення через інтеграцію нових технологій у стратегічне управління.*

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад стратегічного управління підприємствами ДТК на основі впровадження інноваційних технологій, що дозволить підвищити адаптивність до змін ринкового середовища та забезпечити довгострокову конкурентну перевагу.

В реалізації дослідження в статті були застосовані емпіричні методи дослідження для збору даних про стан інфраструктури та діяльність підприємств ДТК; огляд наукових публікацій та звітів, що стосуються стратегічного управління та інновацій у транспортному секторі; методи порівняння - порівняння різних підходів до стратегічного управління в умовах кризових ситуацій; моделювання - розробка моделей впровадження інноваційних технологій у процеси управління.

У висновках дана оцінка стану стратегічного управління підприємствами дорожньо-транспортного комплексу (ДТК) України в умовах сучасних викликів, зокрема війни та економічної нестабільності. Виявлено, що війна призвела до значних втрат в інфраструктурі України і транспортна інфраструктура стала критично важливою для забезпечення постачання товарів і послуг, а також для переміщення людей під час війни. Для вдосконалення процесів бізнес-планування на підприємствах ДТК в умовах війни необхідно впроваджувати інноваційні технології у стратегічне управління, що дозволить адаптуватися до змінюваних умов ринку.

Розроблені моделі стратегічного управління, які поєднують сучасні технології з традиційними стратегічними підходами, формуючи новий вектор розвитку підприємств ДТК.

Стратегічне управління підприємствами ДТК з впровадженням інноваційних технологій та застосуванням елементів бізнес-аналітики є необхідною умовою для адаптації підприємства до нових умов ринку, що вимагає використання сучасних технологій та гнучкості у прийнятті рішень, які допоможуть підприємствам не лише вижити але й процвітати в умовах викликів, що постають перед ними. Реалізація запропонованих заходів сприятиме створенню ефективної моделі управління, що поєднує технологічні, організаційні та екологічні рішення для сталого розвитку дорожньо-транспортного комплексу України.

Ключові слова: *стратегічне управління, дорожньо-транспортний комплекс (ДТК), інноваційні технології, бізнес-планування, бізнес-аналітика, транспортні послуги*

Business planning in strategic management: the role of innovative technologies road transport complex

Zhelezniak Kateryna

Associate Professor of the Department of Management, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor. National Transport University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-4111-5210>

Kompanets Kateryna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, State Trade and Economic University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7189-2355>

Bondarenko Vladislava

Anatoliivna, Senior Lecturer, Department of Tourism, National Transport University, Kyiv, <https://orcid.org/0000-0003-4712-1662>

Vysochylo Oksana

Senior Lecturer, Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6187-2801>

***Abstract.** The article considers the strategic management of road transport enterprises (RTC) of Ukraine in the context of modern challenges, in particular war and economic instability. The need for the introduction of innovative technologies to increase the competitiveness of RTC enterprises is determined. The main problems faced by the sector are analyzed and ways to solve them are proposed through the integration of new technologies into strategic management.*

The purpose of the article is to develop theoretical and methodological principles for the strategic management of RTC enterprises based on the introduction of innovative technologies, which will increase adaptability to changes in the market environment and ensure long-term competitive advantage.

*The implementation and research in the article used **methods** of empirical research to collect data on the state of infrastructure and activities of RTC enterprises; a review of scientific publications and reports related to strategic management and innovations in the transport sector; comparison methods - comparison of different approaches to strategic management in crisis situations; modeling - development of models for the introduction of innovative technologies into management processes.*

Results and conclusions. The article examines the strategic management of road transport enterprises (RTC) of Ukraine in the context of modern challenges, in particular war and economic instability.

It is revealed that the war led to significant losses in the infrastructure of Ukraine. Transport infrastructure has become critically important for ensuring the

supply of goods and services, as well as for the movement of people during the war. Domestic transport helped maintain economic stability. To increase the competitiveness of RTC enterprises in war conditions, it is necessary to introduce innovative technologies into strategic management. This will allow adapting to changing market conditions and ensuring the effectiveness of activities.

The updated National Transport Strategy of Ukraine until 2030 defines key priorities for improving the quality of transport services and integrating with European standards. It focuses on the restoration of destroyed infrastructure and ensuring transportation safety.

Strategic management models have been developed that combine modern technologies with traditional strategic approaches, forming a new vector for the development of RTC enterprises.

Conclusions. Strategic management of road transport enterprises with the introduction of innovative technologies is a necessary condition for increasing their competitiveness. Adaptation to new market conditions, the use of modern technologies and flexibility in decision-making will help enterprises not only survive, but also thrive in the face of the challenges facing them. The implementation of the proposed measures will contribute to the creation of an effective management model that combines technological, organizational and environmental solutions for the sustainable development of the road transport complex of Ukraine.

Keywords: *strategic management, road transport complex (RTC), innovative technologies, business planning, business analytics, transport services*

Постановка проблеми У сучасних умовах економічних змін та глобалізації ринків підприємства дорожньо - транспортного комплексу (ДТК) стикаються з численними викликами, що вимагають нових підходів до управління. Суттєві зміни в організації діяльності підприємств ДТК відбулися і з початком повномасштабних військових дій на території України.

Так, закриття аеропортів, блокада морських портів стали причиною пошуку альтернативних логістичних схем доставки. На початок 2023 року внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано 311 мостів і мостових переправ, 24,8 тис. км доріг [1]. За оцінками експертів Київської школи економіки, загальний обсяг втрат об'єктів інфраструктури в Україні складає понад \$35 млрд: з них \$26,6 млрд — внаслідок прямого руйнування доріг, \$4,4 млрд — збитки "Укрзалізниці", додамо зруйновані аеропорти та пошкоджені або окуповані морські порти [2].

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина, наразі пошкоджено 12 тис. залізничних об'єктів, з них відновлено близько п'яти тисяч[3].

За даними корпорації "Укравтодор", внаслідок бойових дій, зруйновано та пошкоджено 25 тис. км доріг та 315 мостів. Найбільших втрат зазнали території, які ще нещодавно були або знаходяться у тимчасовій окупації, а також Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Одещина та Запорізька область. Рівень збитків індустрії оцінити важко – вони становлять мільйони доларів але треба зазначити що з кожним місяцем війни бізнес дедалі більше пристосовується до умов воєнного часу [4].

На кінець 2024 року вже відбувається конкуренція на транспортних ринках, яка посилюється завдяки впровадженню цифрових технологій, зміні логістичних парадигм, посиленню вимог до екологічності та зростанню очікувань клієнтів. Для забезпечення стійкого розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємствам ДТК необхідно впроваджувати інноваційні технології у стратегічне управління підприємств. Зважаючи на вищезазначене, необхідним є розроблення теоретико-методологічних засад стратегічного управління підприємствами ДТК, які базуються на впровадженні інноваційних технологій, що дозволить підвищити адаптивність підприємств до змін ринкового середовища, поліпшити якість транспортних послуг, оптимізувати витрати та забезпечити довгострокову конкурентну перевагу.

Вирішення цих проблем сприятиме створенню ефективної моделі управління, що поєднує сучасні технології з традиційними стратегічними підходами, формуючи новий вектор розвитку підприємств ДТК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнім часом науковий світ турбує питання стратегічного управління дорожно - транспортного комплексу. Результати фундаментальних системних досліджень висвітлюються у працях: Авдан О., Бойченко М., Петровського Д., Лисенко А., Руднєв Е., Побережна З.М., Трухан О.Л. _ Деділова Т.В., Токар І.І., Кобизєв В.Є. та інші.

Бойченко М. В. в статті "Відновлення та розвиток транспортної інфраструктури у повоєнний період"[1] розглядає необхідність відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України в умовах повоєнного часу. Автор акцентує увагу на важливості інтеграції нових технологій та інвестицій для покращення ефективності транспортних систем. Публікація містить аналіз сучасного стану інфраструктури, викликів, з якими стикається сектор, а також рекомендації щодо стратегічних напрямків відновлення.

Дмитро Петровський [3] висвітлює роль вітчизняного транспорту в підтримці економіки України під час війни. Автор підкреслює, що транспортна інфраструктура стала критично важливою для забезпечення постачання товарів і послуг, а також для переміщення людей. Публікація містить приклади успішних ініціатив у сфері транспорту, які допомогли зберегти економічну стабільність.

В статті Лисенко А. О., Руднєв Е. С. [6] "Стратегічне управління розвитком дорожньо-будівельного підприємства" досліджується аспекти стратегічного управління дорожньо-будівельними підприємствами, акцентуючи увагу на взаємозв'язку процесів росту та розвитку. Автори пропонують моделі управління, які можуть бути застосовані для підвищення ефективності підприємств у сучасних умовах.

Деділова Т.В., Токар І.І., Кобизєв В.Є. "Діагностика стратегічного середовища дорожньо-будівельного підприємства"[8] у статті представили методи діагностики стратегічного середовища для дорожньо-будівельних

підприємств. Автори пропонують інструменти для оцінки конкурентоспроможності та визначення ризиків у діяльності підприємств.

Побережна З.М., Трухан О.Л. [9] в своєму дослідженні обговорюють концепцію формування системи стратегічного управління для транспортних підприємств, включаючи методи оцінки ефективності управлінських рішень.

Публікація "Innovative marketing communication channels" [13] розглядає інноваційні канали маркетингових комунікацій як засіб формування позитивного іміджу підприємства, що може бути корисним для компаній у сфері транспорту.

Аналіз публікацій свідчить про активне обговорення теми відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України в умовах війни та повоєнного часу. Багато з представлених матеріалів акцентують увагу на необхідності впровадження інноваційних технологій і стратегій для підвищення конкурентоспроможності підприємств ДТК, а також на важливості інтеграції з європейськими стандартами і практиками.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Досліджені публікації надають цілісну картину інноваційного розвитку транспортного сектору, враховуючи як стратегічні, так і практичні аспекти. Їх аналіз сприяє формуванню більш ефективних рішень для управління транспортним комплексом у поточних умовах але очевидним постає недостатньо розкриті питання стратегічного управління дорожньо-транспортного комплексу України в сучасних умовах та особливо у післявоєнний період і дуже важливим залишається подальше дослідження та вивчення інноваційних технологій, щодо їх використанню в стратегічному управлінні ДТК.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Для вирішення не розкритих питань, нами було сформовано завдання:

1. Проаналізувати сучасний стан підприємств ДТК в Україні в умовах війни.
2. Визначити основні виклики, що стоять перед транспортним сектором економіки України.

3. Розробити рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій у стратегічне управління.

4. Оцінити потенційний вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємств ДТК.

Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті стратегічного управління, дорожньо-транспортний комплекс є важливою галуззю, оскільки він має значний вплив на економіку країни, забезпечуючи перевезення товарів і пасажирів, а також сприяючи інтеграції в глобальні ринки.

Наразі в країні через політичні та економічні зміни відбувається низький рівень адаптації підприємств ДТК до цифрових трансформацій та сучасних технологічних змін; відбувається недостатнє використання інноваційних технологій у процесах планування, управління ресурсами та оптимізації логістичних ланцюгів; відсутність системного підходу до впровадження інновацій, що ускладнює інтеграцію нових технологій у стратегічне управління та складність оцінки ефективності впровадження інноваційних рішень у контексті підвищення конкурентоспроможності.

Стратегічне управління дорожньо-транспортним комплексом України є важливим аспектом розвитку національної економіки та забезпечення ефективної транспортної інфраструктури. Основні документи, що визначають напрямки розвитку, включають Національну транспортну стратегію до 2030 року та стратегічні плани розвитку автомобільного транспорту.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030[5] року визначає ключові пріоритети для покращення якості транспортних послуг, інтеграції з європейськими стандартами, підвищення безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля. Цілі та стратегічні плани, які передбачено в законодавстві [5, 7, 9] представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Цілі та стратегічні плани, що передбачені в стратегічному плані України,
щодо розвитку ДТК.

Закон	Цілі та стратегічні плани	Опис та передбачені результати
Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року	Конкурентоспроможна та ефективна транспортна система	Удосконалення системи збору та аналізу даних, підвищення якості логістичних послуг відповідно до світових стандартів
	Інноваційний розвиток	Залучення інвестицій та впровадження нових технологій для покращення роботи транспорту
	Безпечний та екологічний транспорт	Розробка екологічно чистих і енергоефективних рішень у транспортній сфері
	Міжрегіональна інтеграція	Забезпечення безперешкодної мобільності між регіонами
Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2030 року	Модернізація системи управління	Створення інтегрованої системи для ефективного переміщення пасажирів і вантажів
	Децентралізація управління	Передача управління місцевими дорогами органам місцевої влади для покращення їх утримання і розвитку
	Підвищення безпеки	Впровадження нових технологій для запобігання дорожньо-транспортним пригодам

Джерело: сформовано авторами на підставі [5, 7, 9]

Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2030 року акцентує увагу на модернізації управлінських систем, реконструкції дорожньої мережі та підвищенні якості перевезень.

Ці документи були створені до повномасштабної війни і тому не можуть наразі в повній мірі реалізованими та використані в сучасних умовах, так як

серед основних викликів, що стоять перед дорожньо-транспортним комплексом України, наразі є:

- брак коштів для реалізації запланованих проектів, що може перешкоджати їх виконанню[7];
- необхідність впровадження антикорупційних заходів для забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів[5];
- багато об'єктів потребують термінового ремонту або модернізації, що впливає на загальний рівень безпеки та комфорту перевезень[8].

Стратегічне управління дорожньо-транспортним комплексом України є складовою частиною загальної стратегії розвитку країни. Реалізація поставлених цілей вимагатиме комплексного підходу, залучення інвестицій, а також тісної координації між державними органами, бізнесом і суспільством.

Оновлена Національна транспортна стратегія України, затверджена 27 грудня 2024 року, враховує виклики, пов'язані з наслідком військових дій та має на меті відновлення та модернізацію транспортного комплексу. Стратегія передбачає інтеграцію національної транспортної мережі до Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T) і гармонізацію з пріоритетами Європейського зеленого курсу[11].

Оновлена стратегія акцентує увагу на адаптації до умов війни, що включає відновлення зруйнованої інфраструктури та забезпечення безпеки перевезень. Згідно з оцінками Світового банку, потреби в реконструкції та відновленні транспортного сектору становлять близько 66,8 млрд євро[11]. Стратегія передбачає залучення інвестицій для реалізації цих проектів, що в умовах війни є особливо важливим в забезпеченні ефективних логістичних коридорів для перевезення вантажів і пасажирів.

Стратегічне управління підприємствами дорожньо-транспортного комплексу (ДТК) України в умовах сучасних викликів, зокрема війни та економічної нестабільності, вимагає впровадження інноваційних технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку. Інновації можуть

стати ключовим чинником, що дозволить підприємствам адаптуватися до змінюваних умов ринку та забезпечити ефективність їхньої діяльності. Сформуємо основну модель стратегічного управління ДТК (рис 1).

Рис.1 Принципова модель стратегічного управління ДТК.

Джерело: власна розробка авторів

Національна транспортна стратегія України є важливим кроком у напрямку відновлення але не може вирішити всі проблеми дорожньо-транспортного комплексу самостійно зважаючи на зазначені фактори:

- війна створює нестабільність, що ускладнює реалізацію стратегічних планів;
- необхідність боротьби з корупцією та покращення управлінських практик залишається критично важливою складовою;
- гідні умови праці для працівників транспорту і розвиток людського капіталу, що потребують уваги суспільства та влади[15].

Таким чином, хоча оновлена Національна транспортна стратегія України має потенціал для вирішення багатьох проблем у сфері транспорту, її успішна реалізація залежить від комплексного підходу до управління, фінансування та соціальних аспектів.

Нестабільність економічної ситуації в країні та брак фінансування для впровадження нових технологій може ускладнити реалізацію стратегій. Стратегії управління інноваційним розвитком дорожньо-транспортного комплексу (ДТК) охоплюють планування, впровадження новітніх технологій, модернізацію інфраструктури та організаційних процесів. Вони спрямовані на підвищення ефективності, екологічності та конкурентоспроможності галузі. Зрозуміло, що представлена модель, може бути використана в сучасних умовах військових дій, як стратегія диверсифікації так і стратегія фокусування та для дорожньо-транспортного комплексу України після воєнного відновлення буде необхідно застосування комплексного підходу до впровадження інноваційних технологій та стратегічних прийомів для підвищення рівня конкурентоспроможності (табл. 2)

Стратегії інноваційного післявоєнного розвитку дорожньо-транспортного
комплексу України

№	Інновації стратегічного управління ДТК	Цілі та інструменти
1	Інноваційна модернізація інфраструктури	<p>Ціль: Поліпшення якості доріг, мостів, тунелів і транспортних вузлів.</p> <p>Інструменти:</p> <ul style="list-style-type: none">- Впровадження нових матеріалів для будівництва доріг (асфальтобетони з підвищеною стійкістю).- Використання інтелектуальних транспортних систем (ITS) для моніторингу й управління трафіком.- Автоматизація процесів технічного обслуговування та ремонту.
2	Екологічно орієнтовані стратегії	<p>Ціль: Зниження негативного впливу транспорту на довкілля.</p> <p>Інструменти:</p> <ul style="list-style-type: none">- Перехід на альтернативні види палива (біопаливо, водень, електрика).- Розвиток громадського транспорту, що працює на екологічно чистих джерелах енергії.- Застосування систем для збору та переробки відходів транспорту.
3	Цифровізація транспортного комплексу	<p>Ціль: Оптимізація логістики та комунікацій.</p> <p>Інструменти:</p> <ul style="list-style-type: none">- Використання технологій великих даних (Big Data) для прогнозування трафіку.- Створення єдиних цифрових платформ для координації транспортних послуг.

		<ul style="list-style-type: none">- Впровадження блокчейн-технологій для управління ланцюгами постачання.
4	Розвиток партнерства між державою та бізнесом	<p>Ціль: Залучення приватних інвестицій у розвиток ДТК.</p> <p>Інструменти:</p> <ul style="list-style-type: none">- Створення державних програм підтримки інноваційних проєктів.- Укладання державно-приватних партнерств (ДПП) для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів.- Запровадження податкових пільг для підприємств, які впроваджують інновації.
5	Орієнтація на стійкий розвиток	<p>Ціль: Інтеграція соціальних, економічних та екологічних аспектів.</p> <p>Інструменти:</p> <ul style="list-style-type: none">- Розробка стратегій сталого транспорту з акцентом на багатофункціональність транспортної системи.- Використання «зелених» інвестицій для фінансування інфраструктурних проєктів.- Популяризація та розвиток вело- та пішохідних інфраструктур.
6	Управління людським капіталом	<p>Ціль: Підготовка кадрів, здатних реалізовувати інноваційні проєкти.</p> <p>Інструменти:</p> <ul style="list-style-type: none">- Підвищення кваліфікації працівників через навчальні програми та тренінги.- Створення центрів інновацій та технопарків для залучення молодих фахівців.- Формування сприятливих умов для наукових досліджень у транспортній сфері.
7	Залучення міжнародного досвіду	<p>Ціль: Використання найкращих світових практик.</p>

		Інструменти: <ul style="list-style-type: none">-Участь у міжнародних проектах і програмах (наприклад, Європейський «Зелений курс»).-Партнерство з іноземними компаніями для передачі технологій.-Впровадження стандартів якості відповідно до міжнародних вимог.
8	Фінансово-економічне стимулювання	Ціль: Забезпечення фінансової підтримки інновацій. Інструменти: <ul style="list-style-type: none">- Залучення венчурного капіталу.- Пільгове кредитування інноваційних транспортних проєктів.- Розробка системи грантів для підтримки стартапів у галузі транспорту.

Джерело: сформовано авторами

Інноваційний розвиток дорожньо-транспортного комплексу передбачає гармонійне поєднання технологічних, організаційних і екологічних рішень. Реалізація таких стратегій сприятиме підвищенню ефективності транспорту, забезпеченню сталого розвитку та інтеграції України до світової транспортної системи. Головними можливостями реалізації запропонованих післявоєнних заходів є можливість залучення інвестицій з боку міжнародних партнерів для розвитку інфраструктури та підвищення попиту на екологічні та ефективні транспортні рішення в умовах глобальних змін економічного та кліматичного середовища [16].

Висновки. Бізнес-планування підприємств дорожньо-транспортного комплексу України з впровадженням інноваційних технологій є необхідною умовою для стратегічного управління підприємств. Адаптація до нових умов ринку, використання сучасних технологій та гнучкість у прийнятті рішень

допоможуть підприємствам не лише вижити, але й процвітати в умовах викликів, що постають перед ними.

Список використаних джерел

1. Бойченко М. В. Відновлення та розвиток транспортної інфраструктури у повоєнний період. Економічний вісник Донбасу № 3(73), 2023 DOI: [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2023-3\(73\)-132-137](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2023-3(73)-132-137)
2. Київська школа економіки (KSE) <https://www.kse.ua/>
3. Петровський Д. Як вітчизняний транспорт допоміг вижити українській економіці та її громадянам під час війни. <https://www.unian.ua/economics/transport/yak-vitchiznyaniy-transport-dopomig-vizhiti-ukrajinskiy-ekonomici-ta-jiji-gromadyanam-pid-chas-viyni-12105600.html>
4. Звіт корпорації "Укравтодор" <https://trans.info/ua/rik-viyny-yak-konflikt-v-ukrayini-vplynuv-na-transportnyi-sektor-yevropy>
5. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року <https://mtu.gov.ua/projects/133/>
6. Лисенко А. О., Руднєв Е. С. Стратегічне управління розвитком дорожньо-будівельного підприємства на основі взаємозв'язку процесів росту та розвитку. Ефективна економіка. № 4, 2018 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/55.pdf
7. Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року. <https://mtu.gov.ua/projects/26/>
8. Деділова Т.В., Токар І.І., Кобизєв В.Є. Діагностика стратегічного середовища дорожньо-будівельного підприємства. Економіка і суспільство. Випуск № 11 / 2017 https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/36.pdf

9. Закон України «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80>
10. Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та операційного плану її реалізації у 2025-2027 роках <https://mtu.gov.ua/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A1%D0%95%D0%9E%20%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%A3.pdf>
11. Укрінформ. <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3942569-urad-zatverdiv-onovlenu-nacionalnu-transportnu-strategiu-ukraini-do-2030-roku.html>
12. Побережна З.М., Трухан О.Л. Формування системи стратегічного управління транспортними підприємствами. Вісник економіки транспорту і промисловості № 81-82, 2023 <http://btie.kart.edu.ua/article/download/287266/281174>
13. Компанець К.А., Железняк К.Л., Авдан О.Г. Innovative marketing communication channels that form a positive image of the enterprise. *Modern Science - Moderni veda. - Praha. - Ceska republika, Nemoros. - 2020. - #5. Issm 2336-498* https://drive.google.com/file/d/12TUdvek8oVxsoWLM9q_cRDtrf_PgkYUw/view
14. Литвишко Л. О., Компанець К. А., Городецький М.Я. Особливості використання прийомів бізнес-аналітики в адміністративному менеджменті під час Covid-19. Електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук «Інфраструктура ринку». 2021. № 55. С. 104-108. DOI: <https://doi.org/10.32843/infrastruct55-17> URL: http://market-infr.od.ua/journals/2021/55_2021/19.pdf
15. Литвишко Л.О. Регулювання інноваційних процесів у транспортній галузі

України. Інноваційний розвиток транспортного комплексу: монографія / за ред. проф. О.М. Ложачевської. Київ: Міленіум, 2021. С. 53–55. URL: http://lib.ntu.edu.ua/catalog/docs/management/management_123_2021.pdf

16. Дяченко Т.О., Литвишко Л.О. Розвиток маркетингових послуг: стратегії та бізнес-планування на основі маркетингових показників та аналітики. Науковий журнал «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Вип. 116, Частина 2. Київ, 2024. С. 324–334. DOI:10.33744/0365-8171-2024-116.2-324-334. URL: http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/116.2/324.pdf